

Intellectual Property in the Educational Space: Issues of Studying in Higher Education Institutions of Ukraine

Kateryna Klymova ²

¹ State University of Information and Communication Technologies, Kyiv (Ukraine). Associate Professor at the Department of Documentation and Information Activities, PhD in Historical Science, Associate Professor.

² State University of Information and Communication Technologies, Kyiv (Ukraine). Associate Professor at the Department of Documentation and Information Activities, PhD in Political Science, Associate Professor.

ARTICLE INFO

Received:

1 October 2025

Revised:

15 October 2025

Accepted:

20 October 2025

Published online:

1 November 2025

Copyright © 2025

by authors

DOI: [10.5281/
zenodo.18636677](https://doi.org/10.5281/zenodo.18636677)

ABSTRACT

The article provides a thorough justification for the inclusion of intellectual property (IP) courses within the curricula of higher education institutions. It emphasizes the increasing significance of IP in fostering socio-economic growth, cultural development, and innovation, highlighting the necessity for students to acquire the knowledge and skills required to obtain, manage, and protect rights to the results of creative and intellectual activity. Ukraine has developed a comprehensive institutional and legal framework for IP, which serves as a fundamental basis for designing and delivering educational content in this field. The article also addresses contemporary challenges that underscore the relevance of teaching IP to future professionals across a broad spectrum of disciplines, including both technical and humanities fields. In the context of rising cases of IP rights violations, there is a growing demand for specialists with heightened legal awareness and practical competencies in intellectual property management. Various types of instructional materials and approaches to teaching IP are analyzed, with attention to the alignment of content and methodology with the specific requirements of different academic disciplines. The study emphasizes the importance of a differentiated and context-sensitive approach to IP education, ensuring that students develop both theoretical understanding and practical capabilities necessary for effective engagement with intellectual property in their future professional practice.

Key words:

intellectual property, higher education in Ukraine, legal awareness, educational programs, differentiated approach to learning

Citation in APA style

Klymova, K., & Dubovyk, N. (2025). Intellectual Property in the Educational Space: Issues of Studying in Higher Education Institutions of Ukraine. In *2025 4th International Conference Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* (No. 42lia1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18636677>

Інтелектуальна власність в освітньому просторі: проблеми студювання у закладах вищої освіти України

Катерина Іванівна Климова ²

¹ Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ (Україна). Доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності, канд. іст. наук, доцент.

² Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ (Україна). Доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності, канд. політ. наук, доцент.

СТАТТЯ

отримана:

1 жовтня 2025 р.

переглянута:

15 жовтня 2025 р.

прийнята:

20 жовтня 2025 р.

опублікована

онлайн:

1 листопада

2025 р.

Авторське право

© 2025 авторів

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.18636677)

[zenodo.18636677](https://doi.org/10.5281/zenodo.18636677)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

У статті обґрунтовано важливість включення дисциплін з інтелектуальної власності (ІВ) до освітніх програм закладів вищої освіти. Підкреслено зростаючу роль ІВ у соціально-економічному і культурному розвитку та необхідність формування у здобувачів вищої освіти здатності набувати, захищати права на результати творчої діяльності. В Україні сформована потужна інституційно-правова база ІВ, вивчення якої стане базовим конструктом навчальних дисциплін з ІВ. Висвітлено проблеми, що актуалізують викладання ІВ для майбутніх фахівців різних галузей знань та спеціальностей – технічних та гуманітарних. В умовах поширення випадків порушення прав ІВ зростає потреба правової обізнаності фахівців різних сфер. Проаналізовано різні типи навчальних посібників з ІВ та розкрита залежність змісту й методів викладання від спеціальності. Наголошено на необхідності диференційованого підходу до навчання ІВ.

Ключові слова:

інтелектуальна власність, вища освіта України, правова обізнаність, освітні програми, диференційований підхід до навчання

Климова К., Дубовик Н. Інтелектуальна власність в освітньому просторі: проблеми студювання у закладах вищої освіти України. *Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* : 4th International Conference, October 30-31, 2025. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2025. No. 42lia1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18636677>

Introduction / Вступ

Актуальність впровадження дисциплін з ІВ у освітні програми здобувачів вищої освіти. У навчальних закладах вищої освіти стало звично включати до освітніх програм бакалаврів, магістрів і докторів філософії дисципліни з Інтелектуальної власності (ІВ). Актуальність цього обумовлена кількома факторами.

По-перше, зростання ролі ІВ у соціально-економічному та культурному житті вимагає ґрунтовних знань про правову категорію та можливості їх практичного застосування в науковій, виробничій і духовній сферах.

По-друге, набуття, правова охорона та захист прав на результати творчої діяльності мають особливе значення у сучасному правовому та соціальному контексті.

По-третє, фахівці певних спеціальностей позиціонуватимуть в якості суб'єктів ІВ: технічних - потенційні винахідники або розробники комп'ютерних програм і баз даних; культурних - композитори, письменники, художники та ін.; виконавці та виробники фонограм і відеогам, програм організацій мовлення; архівісти, музеєзнавці та бібліотекознавці - хранителі й популяризатори об'єктів ІВ; архітектори - автори споруд та проєктів містобудування.

По-четверте, зростання порушень ІВ (плагіат, підробні товарні знаки, камкординг, піратство та ін.) підкреслює потребу у правовій підготовці фахівців у промисловій, науковій, виробничій та художній сферах.

Results / Результати

Навчальні посібники з ІВ: дискусійні питання назв та змісту. Визнання ролі ІВ у економічному, соціокультурному та освітньому процесі сприяло включенню відповідних дисциплін у підготовку фахівців різних галузей, що сформувало різні наукові підходи до структури, змісту і методів викладання. В Україні існує широкий спектр підручників, посібників та курсів з ІВ, які стали основою методичних розробок і силабусів.

Виділяють кілька груп посібників: узагальнюючого характеру (де об'єктом вивчення є ІВ), присвячені правовим аспектам ІВ (право промислової власності, авторське право та суміжні права) та патентознавству - як окремій галузі знань про об'єкти промислової власності. Предметна сфера патентознавства охоплює ключові питання: соціальні аспекти науково-технічної діяльності, методологія створення об'єктів промислової власності та етапи розроблення винаходу, корисної моделі, набуття права на об'єкти промислової власності, патентна інформація та документація, патентний пошук та патентні дослідження, патентне право та ін.

Деякі назви посібників, які поєднують різні категорії («Патентознавство та авторське право», «Патентознавство та інтелектуальна власність» «Інтелектуальна власність та авторське право») є концептуально суперечливими. Посібник «Патентознавство та авторське право» доцільніше було найменувати так: «Патентне право та авторське право» (бо вони об'єднані в єдине право ІВ). Об'єктом вивчення патентознавства як галузі наукових знань є певна категорія об'єктів ІВ, а саме об'єкти промислової власності, на які видаються охоронні документи - патенти. Тому алогічною є назва посібника, що поєднує галузь знань і правову категорію власності. Аналогічний алогізм у назві посібника «Інтелектуальна власність та авторське право», адже авторське право регулює правові відносини стосовно об'єктів інтелектуальної власності - книги, брошури, статті, виступи, лекції, комп'ютерні програми, бази даних, музичні твори з текстом і без тексту, драматичні, музично-драматичні твори, створені для сценічного показу, аудіовізуальні та фотографічні твори, твори образотворчого мистецтва, твори архітектури, та ін. Таким чином, авторське право є одним із аспектів і предметною сферою вивчення ІВ.

Conclusions / Висновки

Узалежнення моделей викладання дисциплін з ІВ від галузі знань та спеціальності здобувачів освіти. Специфіка викладання, структура та зміст дисциплін з ІВ, об'єктно-предметна сфера вивчення визначається галуззю знань, спеціальністю, сферою

застосування набутих знань з ІВ. Варіанти назв наведених вище дисциплін, суголосних з назвами посібників, визначили моделі викладання дисципліни за напрямками фахової підготовки, мету й предметну сферу вивчення.

Вочевидь, підготовка фахівців різних галузей знань (В Культура, мистецтво та гуманітарні науки, D Бізнес, адміністрування та право, F Інформаційні технології, G Інженерія, виробництво та будівництво) потребує і різних концептуальних підходів до викладання ІВ.

Предметною сферою вивчення ІВ для спеціальності В13 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, має бути інформація та документація, що формується у зв'язку зі створенням, правовою охороною та використанням об'єктів ІВ; правове регулювання ІВ та практика дотримання авторських прав у діяльності інформаційних установ.

При підготовці фахівців спеціальності D8 Право - майбутніх законодавців, експертів права, суддів та адвокатів у справах ІВ (в Україні створений Вищий спеціалізований суд з питань ІВ), патентних повірених при викладанні дисципліни варто робити акцент на правових аспектах ІВ (право ІВ буде наскрізною темою всіх модулів і тем навчальної дисципліни): національне і міжнародне право ІВ; правові аспекти набуття, охорони і захисту ІВ; ліцензування і передача майнових прав і використання прав на об'єкти промислової власності; авторське право та суміжні права; міжнародні договори та угоди щодо ІВ; правова основа діяльності національних інституцій та організацій з питань ІВ; розгляд в судах справ з ІВ.

Спеціальностям із технологій і виробництва, D7 Торгівлі при викладанні ІВ основна увага має зосереджуватися на об'єктах промислової власності - винаходах, корисних моделях, промислових зразках і технологіях їх створення, торговельних марках, географічних зазначеннях, процедурах отримання охоронних документів на ці об'єкти (патенти, свідоцтва), правових основах охорони та захисту об'єктів промислової власності, національних та міжнародних системах класифікації об'єктів промислової власності, ліцензуванні, передачі та використанні майнових прав на об'єкти промислової власності.

Метою вивчення курсу з ІВ для спеціальностей F5 Кібербезпека та захист інформації і F7 Комп'ютерна інженерія є формування системних знань про організаційні засади та правове регулювання сфери ІВ. Для реалізації загальних компетентностей, зокрема, здатності творчо і креативно мислити та результатів навчання, що включають ініціативу дослідницько інноваційних проєктів фахівцям даної галузі, безперечно необхідні знання основ ІВ. До предметної сфери вивчення спеціалістів цієї галузі знань слід віднести такі аспекти: поняття і зміст ІВ, об'єкти, суб'єкти та право інтелектуальної власності; національна та міжнародна системи охорони ІВ; правове регулювання у сфері ІВ; комп'ютерні програми та бази даних як об'єкти авторського права; захист авторських прав на програмне забезпечення, бази даних; особливості авторського права в сфері інформаційних технологій; ліцензування програмних продуктів.

Згідно Закону України «Про авторське право та суміжні права» до об'єктів ІВ (авторського права) віднесені твори архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтних утворень (Verkhovna Rada of Ukraine, р. 6) Тому для спеціальності G17 Архітектура та містобудування об'єктно-предметною сферою вивчення ІВ є поняттєвий апарат, об'єкти, суб'єкти та право ІВ, національна та міжнародна системи охорони ІВ, правове регулювання у сфері ІВ, виникнення авторського права та співавторство, охорона права на архітектурні пам'ятки, захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права.

References

- Dakhno, I. I. (2006). *Pravo intelektualnoi vlasnosti* [Intellectual property law]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury.
- Kozhushko, R. Yu., et al. (2014). *Intelektualna vlasnist* [Intellectual property]. Kyiv: KNUTD.
- Lazarev, M. I., Ruban, N. P., & Timanyuk, V. M. (2017). *Patentoznavstvo i avtorske parvo* [Patent studies and copyright]. Kharkiv: FOP Mezina V. V.
- Migal, V. D. (2007). *Teoriya i metody naukovoї tvorchosti* [Theory and methods of scientific creativity]. Kharkiv.

- Mikulonok, I. O. (2008). *Osnovy intelektualnoi vlasnosti* [Fundamentals of intellectual property]. Kyiv: Lira-K, Politehnika.
- Moskalenko, V. F. (Ed.), Volokh, D. S., Butenko, L. A., et al. (2012). *Patentoznavstvo* [Patent studies]. Vinnytsia: Nova knyha.
- Orlyuk, O. P., Androshchuk, H. O., Butnik-Siverskyi, O. B., Drobiazko, V. S., & Kryzhna, V. M. (2007). *Pravo intelektualnoi vlasnosti: Akademichnyi kurs* [Intellectual property law: Academic course]. Kyiv: Vyd. Dim "In Yure".
- Osnovy patentoznavstva. (2020). *Kurs leksii* [Fundamentals of patent studies: Lecture course]. Kharkiv.
- Pastukhov, O. M. (2004). *Avtorske pravo v Interneti* [Copyright on the Internet]. Kyiv: Shkola.
- Verkhovna Rada of Ukraine. (1993). Law No. 3792-XII of Ukraine on Copyright and Related Rights. *Verkhovna Rada of Ukraine*. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/3792-12?lang=en>